

МУДДАТИДАН УТКАН ХОМИЛАДОРЛИКНИ ПРОГНОЗЛАШ БИЛАН БИРГАЛИҚДА УНИ ОЛИБ БОРИШ ТАКТИКАСИНING ЗАМОНАВИЙ АКУШЕРЛИК ЖИХАТЛАРИ БИЛАН КУЛЛАБ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Исмоилова М.З.

Туксанова Д.И.

Тошкент Давлат Тиббиёт Университети

<https://orcid.org/0000-0002-7626-0410>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21105059>

Муддатидан ўтган ҳомиладорлик акушерлик амалиётида муҳим ўрин тутди. Ҳомиладорликнинг 41–42 ҳафтадан ортиқ давом этиши плацентанинг функционал фаолияти пасайишига, ҳомила гипоксиясига ва перинатал асоратлар хавфининг ортишига олиб келиши мумкин. Шу муносабат билан замонавий акушерликда туғруқни ўз вақтида чақириш, яъни индукция қилиш муҳим профилактик чора ҳисобланади.

Калит сўзлар: муддатидан ўтган ҳомиладорлик, туғруқ индукцияси, простагландинлар, окситоцин, Бишоп шкаласи, кесар кесиш.

Тадқиқот мақсади

Муддатидан ўтган ҳомиладорликда туғруқ индукциясининг замонавий усуллари ва уларнинг самарадорлигини таҳлил қилиш.

Материаллар ва усуллар

Мақола тайёрлашда халқаро клиник тавсиялар, ЖССТ, FIGO ва ACOG протоколлари ҳамда илмий адабиётлар таҳлил қилинди. Индукция усуллариининг афзалликлари ва камчиликлари ўрганилди.

Натижалар ва муҳокама

Туғруқ индукцияси олдидан бачадон бўйнининг тайёрлик даражаси Бишоп шкаласи бўйича баҳоланади. Бишоп индекси юқори бўлган ҳолларда табиий туғруқ эҳтимоли сезиларли даражада ортади.

Бачадон бўйни етарлича етишмаган ҳолларда простагландин препаратлари кенг қўлланилади. Улар бачадон бўйнининг юмшаши ва қисқаришини таъминлаб, туғруқ жараёнининг физиологик бошланишига ёрдам беради.

Механик усуллардан Фолей катетери самарали ва хавфсиз усул сифатида баҳоланмоқда. У инфекцион асоратлар хавфини оширмаган ҳолда бачадон бўйнининг етилишига ёрдам беради.

Бачадон бўйни етарли даражада тайёр бўлган ҳолларда амниотомия ва окситоцин инфузияси қўлланилади. Окситоцин бачадон қисқаришларини кучайтириб, туғруқ фаолиятини фаоллаштиради.

Кўплаб тадқиқотларда 41 ҳафтадан кейин режали индукция ўтказиш перинатал ўлим кўрсаткичларини камайтириши исботланган. Шу билан бирга, ўз вақтида ўтказилган индукция кесар кесиш операцияси сонини кўпайтирмаслиги аниқланган.

Муддатидан ўтган ҳомиладорликда туғруқ индукцияси вақтида ҳомиланинг ҳолатини доимий мониторинг қилиш талаб этилади. Кардиотокография ёрдамида ҳомила юрак фаолияти баҳоланиб борилади.

Ҳозирги вақтда индивидуаллаштирилган акушерлик тактикаси кенг қўлланилмоқда. Бунда аёлнинг ёши, акушерлик анамнези, ҳомиланинг ҳолати ва плацентар функция ҳисобга олинади.

Хулоса

Муддатидан ўтган ҳомиладорликда туғруқни индукция қилиш перинатал асоратларни камайтиришнинг самарали усули ҳисобланади. Простагландинлар, механик усуллар ва окситоциндан оқилона фойдаланиш туғруқ натижаларини яхшилади. Индивидуал ёндашув асосида танланган тактика она ва ҳомила учун хавфларни минималлаштириш имконини беради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Исмоилова, М. З. (2023). Развитие Прогностических Маркер У Женщин Проявляющий Преждевременных Родов С Инфекциями Мочеполовой Системы. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(5), 362-367.
2. Исмоилова, М. З. (2023). Структурно-Оптические Свойства Сыворотки Крови И Ее Роль В Прогнозирования Развития Родовой Деятельности При Пролонгированной Беременности. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 903-912.
3. Исмоилова, М. З., & Туксанова, Д. И. (2021). MICROBIOLOGICAL RECOGNITION OF ANTIBODIES TO ANTIGENS OF MICROORGANISMS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITAL. УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, 2(5).
4. Ismoilova, M. I. (2022). Comparative Analysis of Calprotectin and Helicobacter Pylori in the Faces and Interleukin-6 in the Blood of Patients with and without Covid-19 Before and After the Treatment. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 218-222.
5. Ismoilova, M. Z. (2023). Modern Obstetric Aspects of Prognosis and Management of Post-Term Pregnancy. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 2(4), 93-96.
6. Ismoilova, M. Z. (2023). Preeclampsia in Multiparous Women and their Actions of the Body.
7. Ismoilova, M. Z. (2023). PREGNANCIES COMPLICATED BY PRETERM DELIVERY AND HYPERTENSIVE DISORDERS OF PREGNANCY. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 265-270.
8. Исмоилова Мавлюда Зубайдовна (2023) Современные Акушерские Тактики Ведение Переношенной Беременности ИИх Профилактики Воспалительными Заболеваниями Половых Путей ISSN:2181-3464|jild:02 Nashr:12 2023
9. Исмоилова Мавлюда Зубайдовна\ Течение Беременности И Исходы Родов У Женщин С Переношенной Беременностью\ CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES \Volume: 04 Issue:06 \ Nov-Dec 2023 ISSN:2660-4159\
10. Туксанова Д.И. Исмоилова М.З\ СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ Received: 20.04.2026, Accepted: 06.05.2026, Published: 10.05.2026\ 5 (91) 2026 «Тиббиётда янги кун» ISSN 2181-712X. EISSN 2181-2187